

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Сафарова Рохатой Гайбуллаевна

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти “Миллий тарбия мутафаккирлар, ҳамда жадидларнинг педагогик таълимотлари” илмий тадқиқот бўлими мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094183>

***Аннотация.** Ушбу мақолада Ўзбекистонда инклюзив таълим парадигмасига ўтиш билан боғлиқ муаммолар, инклюзив таълимнинг ўзига хослиги, инклюзив таълим парадигмасига ўтишидаги муаммолар, инклюзив таълимнинг принциплари, қонуниятлари, инклюзив таълим билан боғлиқ мавжуд негатив ҳолатлар, уни бартараф этиш имкониятлари ҳақида фикр юритилган. Ушбу мақола илмий педагогик жамоатчилик, тадқиқотчилар учун манба бўлиб хизмат қилади.*

***Калит сўзлар:** инклюзия, инклюзив таълим, таълим эҳтиёжи, педагоглар, қонуниятлар, инклюзия принциплари, таълим парадигмаси, гуманистик таълим, декларация, қонуният, таълим модели, ижтимоий муҳит.*

Ижтимоий тизимнинг ривожланиши жамият аъзолари онгида янги ҳодисаларнинг вужудга келишини таъминламоқда. Шундай ҳодисалардан бири ижтимоий инклюзия концепциясидир. Таълим ижтимоий педагогик ҳодиса сифатида ушбу концепциянинг таъсирида ривожланади. Бугунги кунда Ўзбекистон таълим тизимида туб ўзгаришлар вужудга келмоқда. Таълимнинг барча аспекти каби инклюзив таълим ҳам давлат сиёсатининг ажралмас қисмига айланди. Буни Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги Конституциясида ўқувчиларга инклюзив таълим бериш кафолатланганлигида ҳам кўриш мумкин. Чунончи Конституциянинг 50-моддасида: “Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади”[1].

Бу биринчи навбатда ўқувчиларни ижтимоий муҳитга мослаштириш, улар учун кулай фаолият кўрсатиш имкониятини кенгайтириш билан боғлиқ. Бунинг учун таълим муассасаси раҳбарлари ҳамда ўқитувчиларнинг дунёқарашини сифат жиҳатдан ўзгартириш, ота-оналар билан кенг қўламли тарғибот ишларини амалга оширишни талаб қилади. Маънавий-ахлоқий кадрлар негизида амалга оширилаётган ижтимоий ўзгаришлар таълимнинг методологик асосларини ўзгартириш, у ҳақида янги тафаккур юритиш механизмларини вужудга келтиришни тақозо қилмоқда.

Инклюзия инсонпарварликка асосланган ёндашув сифатида ўзининг ривожланиш динамикасида эга. Ўтган XX асрнинг 90-йилларидаёқ “Таълим барча учун умумжаҳон декларацияси”да Жомтен томонидан инклюзияга киришишнинг умумий қоидалари аниқланган эди. Алоҳида эҳтиёжли болалар учун Испаниянинг Саламанка шаҳрида ташкил этилган умумжаҳон конференциясида “инклюзив таълим тизимида улкан ислохотларни амалга оширишни талаб қилади” дея таъкидланган эди [3]. Дакарда ўтказилган таълимга бағишланган умумжаҳон форумида алоҳида эҳтиёжли болалар гуруҳининг муаммоларини бартараф этишни таълим тизими ичида амалга ошириш

хақидаги чакирик янграган. 2005-йилга келиб инклюзив таълимнинг 5 та йўналиши ажратилиб кўрсатилди.

1. Индивидуал ўзига хослик.
2. Контекстлар.
3. Ресурслар.
4. Ўқитиш ва таълим бериш
5. Натижалар.

2006 йилда эса “Ногиронлар хақидаги конвенция” қабул қилинган. Ушбу қонуннинг 24-моддасила БМТга кирган давлатлар “Иштирок этувчи давлатлар ногиронларнинг таълим олиш ҳуқуқини эътироф этади. Иштирок этувчи давлатлар ушбу ҳуқуқни камситмасдан ва имкониятлар тенглиги асосида амалга ошириш мақсадларида барча даражаларда инклюзив таълимни ва бутун умри давомида ўқитилишларини таъминлайди” [30-б., 2] таъкидланган.

Бугунги кунга келиб Ўзбекистон Давлати ҳам алоҳида таълим эҳтиёжи бўлган болаларга тенг ҳуқуқлилик асосида узлуксиз таълимни амалга оширишнинг ҳуқуқий меъёрий асосларини яратишга муваффақ бўлди. Шу билан бир қаторда инклюзив таълим инфраструктурасини вужудга келтириш соҳасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Инклюзив таълимни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда таълимни ислоҳ қилиш унинг қонуниятлари ва принципларига ўзгартиришлар киритиш ушбу жараён субъектлари учун қийинчиликлар туғдиради. Инклюзивлик принципи таълимнинг янги парадигмасини вужудга келтириб унинг инсонпарварлик функциясини кенгайтиради. Бу ғоя педагогик жараёнга алоқадор ҳар бир шахсни бошқа субъектлар билан ўзаро ҳамкорликка киришишга ундайди. Педагоглар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари инклюзияга мансуб ўқувчилар билан мулоқотда очиқ, улардаги ўзгаришларни кўра олиш лаёқатига эга, уларнинг ўзига хослиги ва бошқалардан фарқли жиҳатларини кўра оладиган бўлишлари керак. Айнан таълим муассасасида инклюзив маданиятни шакллантириш учун мазкур педагогик-психологик вазифалар ўта мураккаб характерга эга.

Таълимнинг қадриятли асосларини ривожлантириш учун инклюзив таълимнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш алоҳида таълим эҳтиёжи бўлган барча ўқувчилар учун ўзаро тенглик асосида билим олиш ва ривожланиш имкониятини таъминлайди. Бундай саволларнинг барчасига Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси, “Таълим тўғрисида”ги қонуни, Ўзбекистон Республикасини Президентнинг 13.10.2020 йилдаги «Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4860-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 12.10.2021 йилдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 638-сонили қарорлари жавоб беради.

Бугунги кунга келиб инклюзив таълимни ижтимоий педагогик жиҳатдан асослаш ва унинг методик таъминотини яратиш илмий педагогик жамоатчиликнинг муҳим вазифаларидан бирига айланди. Умумий ўрта таълим мактабларига алоҳида таълим эҳтиёжи мавжуд бўлган болаларни қандай қилиб жалб қилиш лозимлиги хақида турли туман қарашлар илгари сурилмоқда. Муаммони бу тарзда баён этиш ижтимоий педагогик заруриятни ифодалаши билан бир қаторда унинг педагогик-психологик хусусиятларини эътибордан четда қолдирмоқда. Чунки, бугунги кунда инклюзив таълим тушунчасининг қамрови кенгаймоқда. Бу тушунча ўз ичига ногиронлиги бўлган болалар билан қаторда

ўзига хосликка эга бўлган болаларни ҳам қамраб олади. Бундай болалар сирасига муҳожирларнинг фарзандларини ҳам киритиш мумкин. Чунки таълим муҳитида бундай болалар тили, маданиятининг ўзига хослиги билан фарқланади ва уларга таълим-тарбия беришда алоҳида ёндашувни қўллаш зарурати мавжуд.

Алоҳида таълим эҳтиёжига эга бўлган болаларга нисбатан бошқача нуқти назардан туриб ёндашиш уларнинг хатти ҳаракатларини чеклашга сабаб бўлади. Бундай болалар ўзларини ёлғиз, камситилгандай ҳис этадилар. Улар ўз имкониятларини намоён қилишга тортиндилар. Бу ҳақида таниқли психолог Л.С.Выготский қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб кўрсатган эди: “Болалардаги етишмовчиликлар муаммосини ижтимоий педагогик эмас балки ижтимоий муаммо сифатида баҳолаш керак. Чунки унинг ижтимоий вазиятлар билан боғлиқ жиҳатларини инобатга олмаслик, иккинчи даражали деб қараш нотўғри, аслида у биринчи даражали асосий ҳодиса ҳисобланади. Бу муаммони биринчи навбатда асосий ўринга қўйиб унга ижтимоий муаммо сифатида ёндашиш керак”. [6-б., 4].

Инклюзия ғояси боланинг ўзи таълим тизимига қўшилишини англамайди, балки таълим тизимининг ўзи алоҳидаликка эга бўлган ҳар бир болани жалб этишга тайёр бўлиши керак. Чунки ҳар бир болада мактабдаги таълим майдонига қўшилиш имконияти мавжуд. Инклюзив характердаги таълим муҳитини шакллантириш турли туманликка эга бўлган ўқувчиларга нисбатан муносабатнинг ўзгариши билан боғлиқ. Бунда ўқувчиларнинг индивидуаллиги, ўзига хослигига эътибор қаратилади. Ижтимоий шаклларни излашдаги ҳамжиҳатлик, ўқув жараёнида уларга ўзаро ёрдам бериш ва қўллаб қувватлаш муҳим аҳамиятга эга.

Таълимда инклюзив ёндашувни амалга ошириш шуниси билан алоҳида долзарблик касб этмоқдаки, у болалар учун ўзига хос аҳамиятга эга. Мазкур жараёнда ўқувчилар академик билимларни ўзлаштирадидлар, ўз лаётқатларини тўла қонли тарзда намоён этадилар ва ижтимоийлашадилар ҳамда жамият ҳаётига муваффақиятли мослашадилар. Инклюзивликнинг табиатини тушуниш учун унинг болаларни динамик тарзда ривожлантирувчи жараён эканлигини ҳар томонлама чуқур англаш лозим. Бу ғоя ЮНЕСКО ҳужжатларида ҳам ўз ифодасини топган. Инклюзия принпининг асосини жамиятдаги ижтимоий-сиёсий, маданий, кўпмаданиятлилик муҳити ҳамда ривожланиш жараёни ташкил этади.

Инклюзив таълимга нисбатан салбий муносабатнинг асосини қуйидагилар ташкил этади:

1. Жамиятнинг инклюзивликни қабул қилишга тайёр эмаслиги. Бунинг асосий сабаби барча болаларнинг турли туманлигини англаб етмасликдадир.

2. Қулай педагогик муҳит яратилгандагина инклюзив таълимнинг юқори натижа беришлигини тасаввур эта олмаслик. Қулайлик нафақат ўқув биноси ва унинг ичидаги жиҳозлар билан белгиланади, балки ижтимоий ўзига хослик ва ўзаро муносабатларда ҳам қуйлик таъминланиши лозим.

3. Ўқитувчиларнинг инклюзив таълимни амалга оширишга тайёр эмаслиги. Бу умумий муаммо бўлиб, ўзгаришлар билан боғлиқ. Ўқитувчиларнинг инклюзив таълимни амалга ошириш, янги касбий стандартларга амал қилишга тайёр эмаслиги инклюзив таълим самарадорлигининг паст бўлишига олиб келмоқда. Педагоглар инклюзив таълимни амалга оширишга тайёр эмасликни муаммо сифатида эмас, балки вазифа сифатида талқин ва таҳлил этишлари керак. Тайёр эмасликни англаш ривожланиш ва ўзгариш жараёнига тўсқинлик қила олмайди.

Инклюзия принципи таълим тизимида гуманистик парадигманинг устуворлик қилиши ва таълимий муносабатларнинг янги моделига ўтишни талаб қилмоқда. Бундай муносабатлар халқаро доирада тан олинган бўлиб, унинг асослари бир қатор декларацияларда ўз ифодасини топган:

1. Инсонинг қадр қимати унинг лаёқатлари ва ютуқларига боғлиқ.
2. Ҳар бир шахс ҳис этиш ва ўйлаш лаёқатига эга.
3. Ҳар бир шахс мулоқот қилиш ва ўз фикрини бошқаларга баён қилиш ҳуқуқига эга. Атрофдагилар эса уни тинглаш учун масъулдирлар.
4. Ҳар бир шахс бир бирига эҳтиёж сезади.
5. Ҳар бир бола ўз дўстлари ва тенгдошларининг қўллаб қувватлашига эҳтиёж сезади.
6. Ҳар бир бола ютуққа эришиши учун бажара олмайдиган ишларини бажариш кўникмасига эга бўлиши керак.
7. Турли туманлик инсон ҳаётининг барча жиҳатларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Муваффақиятли инклюзив таълим муҳити худди мана шу муносабатлар ва қонуниятларга амал қилинган ҳолда ташкил этилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси <https://www.constitution.uz/uz>
2. Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция — Toshkent: Baktoria press, 2013, 56 б.
3. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями: доступность и качество. Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.
4. Выготский Л. С. К психологии и педагогике детской дефективности. - «Public Domain», 1924